

QADIMGI XORAZM MA'NAVIY MADANIYATIDA MAHALLIY E'TIQODLAR VA
ZARDUSHTIYLIK SINTEZI

(“Olov o'yini” va baxshichilik san'ati misolida)

Xudarganov Husanboy

Urganch Davlat Universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti 2-kurs magistr talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652416>

Kalit so'zlar: *Xorazm, zardushtiylik, shomonlik, porxonlar, baxshichilik san'ati, olov o'yini, madaniy sintez.*

Kirish. Markaziy Osiyo, xususan, qadimgi Xorazm vohasi ma'naviy madaniyatini o'rganishda xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va folklor san'atining o'rni beqiyosdir. Qadimgi Xorazm ma'naviyati qat'iy va yopiq tizim bo'lmagan, balki unda rasmiy zardushtiylik qoidalari eng qadimiy mahalliy e'tiqodlar (animizm, shomonlik) bilan uzviy qorishib ketgan.

Ibtidoiy va zardushtiylik e'tiqodlarining tarixiy bo'hronlar davrida yo'qotilmasdan, xalq san'ati – raqs va dostonchilik orqali saqlanib qolishi madaniy sintezning noyob namunasidir.

Tahlil va natijalar. Tarixiy manbalar va arxeologik topilmalar Xorazmda san'at va e'tiqod azaldan bir butun bo'lganligini ko'rsatadi. Xorazmda olov eng muqaddas unsur hisoblangan bo'lib, Azarhurri va Karri kabi eng qudratli olovgohlar aynan shu vohada joylashgan edi. "Sada" bayramida katta gulxanlar yoqilib, olov atrofida turli marosimlarning o'tkazilishi zardushtiylikning ijtimoiy-madaniy hayotdagi markaziy o'rnini ko'rsatadi.

Biroq, islom dinining kirib kelishi bilan olovga ochiqdan-ochiq sig'inish taqiqlangach, mahalliy aholi bu e'tiqodni keyingi avlodlarga yetkazish uchun uni raqs san'atiga ("Olov o'yini") aylantirdilar. Xalq orasidan chiqqan masxarabozlar va raqqoslar og'zida cho'g' ushlab yoki olov bilan o'ynab, qadimiy zardushtiylik ilohiyligini sahna san'ati darajasiga olib chiqdilar.

Boshqa tomondan, rasmiy zardushtiylik bilan bir qatorda Xorazmda qadimiy shomonlik an'analari (mahalliy e'tiqodlar) ham kuchli bo'lgan. Tadqiqotchi A.N. Samoylovichning e'tirofi etishicha, Xorazm hududida tarqalgan parixon-porxonlar azaliy shomonlarning bir shakli hisoblanib, bu oqim baxshichilik san'ati shakllanishining ilk bosqichlaridan biri bo'lgan.

Xorazm baxshilari faoliyatida musiqa, so'z san'ati, tabiblik va afsungarlik o'zaro sintezlashgan. Vohada "shomon", "ozan" va "baxshi" atamalarining yonma-yon qo'llanilishi hamda baxshilarning g'ayritabiiy xotirasi va so'z aytish qobiliyati xalq tomonidan ilohiylashtirilishi qadimiy e'tiqodlarning dostonchilik san'atiga ko'chganini isbotlaydi. Olov raqqosi olov vositasida ajdodlar ruhini chaqirsa, porxon-baxshilar do'mbira va doston orqali ilohiy kuchlar bilan bog'langan.

"Xorazm vohasi va umumiy Markaziy Osiyoda islomgacha bo'lgan e'tiqodlar, xususan, shomonlik (porxonlik) va zardushtiylik an'alarining o'zaro qorishuvi (sinkretizmi) nihoyatda kuchli bo'lgan. Ushbu madaniy va e'tiqodiy sintez faqatgina voha doirasida qolib ketmasdan, savdo-sotiq aloqalari orqali boshqa hududlarga, hatto G'arbiy Sibir xalqlarining e'tiqodiy qarashlarigacha o'z ta'sirini o'tkazgan.

Aprel, 2026-yil

Shuningdek, Xorazm shomon va porxonlarining jinlarni quvish, bemorlarni turli xalqona usullar bilan davolash amaliyotlari bevosita ana shu qadimiy zardushtiylik va animistik e'tiqodlarning tirik uzviy davomi hisoblanadi."

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qadimgi va ilk o'rta asrlar Xorazm vohasidagi ma'naviy madaniyat faqatgina zardushtiylik dogmalaridan iborat bo'lmagan. U olovga sig'inish va qadimiy shomonlik (porxonlik) an'alarining ulkan sintezi edi. Bu murakkab e'tiqodlar tizimi taqiqlarga uchraganda, yo'qolib ketmasdan, xalq folkloriga singib ketdi.

Bugungi kunda qadriyat sifatida e'zozlanuvchi "Olov o'yini" raqsi va Xorazm baxshichilik maktabi asrlar qa'ridan yetib kelgan o'sha buyuk madaniy-e'tiqodiy sintezning tirik va ashyoviy isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Botirov, B. Shahanov va boshq. Khorezm Folklore Dance: The History of the Fire Game // *European Journal of Arts*, 2023, №3. – C.3–7.
2. N.E. Sabirova. The Period of Development of Khorazm's Charitable (Bakhshi) Traditions // *International Journal on Orange Technology*. Vol: 6 Issue: 2 | May 2024. – C.56-68.
3. Naumenko, O. N., Makhmudov, U. B., Almukhametova, M. S., & Kenjayev, B. B. (2025). Iranian-Zoroastrian Trace in the Muslim Metric Books of the Western Siberia. *Journal of Frontier Studies*, 10(2).
4. Zhumaniyozova, M. T. (2024). Diagnosis and treatment methods of shamans for healing from demons (ethnographic study on the example of Khorezm). In *Astrakhan Petrov readings. Materials of the VIII International Scientific Conference* (pp. 214-219). Astrakhan.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH